

Dióscates gemmetre - Kunstmuseum Basel

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Misa de san Gregorio con donantes

[Gallego, Fernando](#) [círculo de] (Salamanca. Documentado entre 1468-1507)

Nº inventario: 33 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1480-1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 129,5 x 74,5 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Mixta](#)

Iconografía / Tema: [Misa de San Gregorio](#), [San Gregorio](#), [Santa Catalina](#), [Donante](#)

Procedencia: [Iglesia de San Martín](#) (Bonilla de la Sierra, España)

Emplazamiento actual: [Kunstmuseum Basel](#) (Basilea, Suiza)

Nº inventario en colección actual: 1671

Inscripciones

CVAL QERA Q[E] DELA[N]TE DESTA FIGVRA DICHERE LAS RODILLAS I[NF]RA / CI[N]CO
PATERNOSTRES E CI[N]CO AVEMARIAS TERNA DESAT[ARÁ] GRIGORIO XXX / AN[N]OS EL
P[A]P[A] LEO[N] CIE[N] DIAS EL P[A]P[A] INOCECIO[sic] IIII AN[N]OS EL P[A]P[A]
CLEME[N]TE / VI AN[N]OS E CVARENTA OB[IS]POS CADA VNO XL DIAS E VNA CVARESMA
(transcripción de la página web del museo).

Historia del objeto

La tabla fue vista y descrita por Manuel Gómez-Moreno durante la realización del catálogo monumental de la provincia de Ávila en 1900-1901 (publicado parcialmente en 1903 y en su integridad en 1983), pero debió de ser enajenada de inmediato, pues, según una etiqueta presente en el dorso, estaba ya en Inglaterra en 1903. Una carta de José Prudencio a Manuel Gómez-Moreno de 14 de junio de 1904 refiere el robo de varias obras de arte de la iglesia de Bonilla de la Sierra, entre las que quizás estuviera esta tabla. En Inglaterra fue propiedad de Sir John Charles Robinson, quien años antes estuviera implicado en la enajenación de las tablas del primitivo retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo. Tras el fallecimiento de Robinson en 1913, la obra se subastó, junto con el resto de su colección, en Berlín en 1914. En 1933 Post la vio y estudió en la colección madrileña del empresario alemán Felix Schlayer. En 1936 era propiedad de un banco suizo de Basilea (quién sabe si de resultados de algún proceso relacionado

con el estallido de la Guerra Civil, en la que Schlayer, aprovechando su estatus diplomático en tanto que cónsul de Noruega, salvó la vida de cientos de personas) y ese mismo año fue adquirida por el [Kunstmuseum Basel](#), donde se encuentra actualmente.

Descripción

La tabla muestra, a través de un arco de medio punto, la característica escena de la misa de san Gregorio. El tema principal se dispone al fondo, lo que permite disponer en el primer término a los donantes: un cardenal a la izquierda y un seglar, acompañado por su santa tutelar (santa Catalina) a la derecha. El cardenal podría ser Juan de Carvajal (+ 1469), promotor de la colegiata de San Martín de Bonilla de la Sierra. Su tipo facial replica el empleado por Fernando Gallego para retratar al cardenal Juan de Mella en el retablo de san Ildefonso de la catedral de Zamora. Cuando Gómez-Moreno vio la tabla, se encontraba alojada en un encasamiento de un retablo posterior sito en la capilla de los Chaves, pero es evidente que ese no fue su destino originario. Gómez-Moreno planteó, a título de mera conjetura, si podría ser obra de Sansón Florentino. Más tarde, Post se la atribuyó a Fernando Gallego. En cambio, Silva Maroto, en su monografía de referencia sobre este artista, rechaza que sea obra suya. Desde luego, es una obra muy cercana a los tipos y forma de hacer de Gallego, por lo que es una obra que debe situarse, cuando menos, en su entorno.

Ubicaciones

- **1936**
MUSEO
[Kunstmuseum Basel, Basilea \(Suiza\)](#)
- **1936**
BANCO
[Basler Handelsbank, Basilea \(Suiza\)](#)
- **1933**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección de Felix Schlayer, Madrid \(España\)](#)
- **1914**
CASA DE SUBASTAS
[Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlín \(Alemania\)](#)
- **1913**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Sir John Charles Robinson, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **finales de s.XV - presentprincipios del s.XX**
IGLESIA
[Iglesia de San Martín, Bonilla de la Sierra \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151 (núm. 802).
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Texto*, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila, p. 356.

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Láminas*, vol. 2, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila, il. 904.
- LORENZO ARRIBAS, Josemi y PÉREZ MARTÍN, Sergio (eds.) (2024): *Manuel Gómez-Moreno. Cartas para un catálogo monumental. Espistolario de Castilla y León (1900-1909)*, vol. 2, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Burgos, p. 534.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 140.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 134-136, il. 30.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, p. 189.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Mass of St Gregory with donors

[Gallego, Fernando](#) [circle of] (Salamanca. Active 1468-1507)

Inventory number: 33 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1480-1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 51 x 29.1 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Mixed](#)

Iconography / Theme: [Misa de San Gregorio](#), [San Gregorio](#), [Santa Catalina](#), [Donante](#)

Provenance: [San Martín Church](#) (Bonilla de la Sierra, Spain)

Current location: [Kunstmuseum Basel](#) (Basilea, Switzerland)

Inventory number in current collection: 1671

Inscriptions

CVAL QERA Q[E] DELA[N]TE DESTA FIGVRA DICHERE LAS RODILLAS I[NF]RA / CI[N]CO
 PATERNOSTRES E CI[N]CO AVEMARIAS TERNA DESAT[ARÁ] GRIGORIO XXX / AN[N]OS EL
 P[A]P[A] LEO[N] CIE[N] DIAS EL P[A]P[A] INOCECIO[sic] IIII AN[N]OS EL P[A]P[A]
 CLEME[N]TE / VI AN[N]OS E CVARENTA OB[IS]POS CADA VNO XL DIAS E VNA CVARESMA
 (transcription from the museum's website).

Object History

The panel was seen and described by Manuel Gómez-Moreno during the preparation of the monumental catalogue of the province of Ávila in 1900-1901 (published partly in 1903 and in full in 1983), but it must have been sold immediately, as according to a label on the back it was already in England in 1903. A letter from José Prudencio to Manuel Gómez-Moreno of 14 June 1904 refers to the theft of several works of art of the church of Bonilla de la Sierra, among them perhaps this panel. In England it was owned by Sir John Charles Robinson, who years earlier had been involved in the sale of the panels from the original main altarpiece of Ciudad Rodrigo

cathedral. After Robinson's death in 1913, the work was auctioned along with the rest of his collection in Berlin in 1914. In 1933 Post saw and studied it in the Madrid collection of the German businessman Felix Schlayer. In 1936 it was owned by a Swiss bank in Basel (who knows whether as a result of some process connected with the outbreak of the Civil War, in which Schlayer, taking advantage of his diplomatic status as Norwegian consul, saved the lives of hundreds of people) and in the same year it was acquired by the [Kunstmuseum Basel](#), where it is now.

Description

The panel depicts the characteristic scene of the mass of St Gregory through a rounded arch. The main subject is located in the background, allowing the donors to be placed in the foreground: a cardinal on the left and a layman accompanied by his patron saint (St Catherine) on the right. The cardinal could be Juan de Carvajal (+1469), who patronised of the collegiate church of San Martín de Bonilla de la Sierra. His facial type replicates that used by Fernando Gallego to portray Cardinal Juan de Mella in the altarpiece of San Ildefonso in Zamora cathedral. When Gómez-Moreno saw the panel it was located in an encasement of a later altarpiece in the Chaves chapel, but it is clear that this was not its original location. Gómez-Moreno conjectured that it could be the work of Samson Florentino. Later, Post attributed it to Fernando Gallego. On the other hand, Silva Maroto, in his reference monograph on this artist, rejects that it is his work. It is, in any case, a work very close to Gallego's types and manner, so it is a work that should at least be placed in his environment.

Locations

- **1936**
MUSEUM
[Kunstmuseum Basel, Basilea \(Switzerland\)](#)
- **1936**
BANK
[Basler Handelsbank, Basilea \(Switzerland\)](#)
- **1933**
PRIVATE COLLECTION
[Felix Schlayer Collection, Madrid \(Spain\)](#)
- **1914**
AUCTION HOUSE
[Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlín \(Germany\)](#)
- **1913**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Sir John Charles Robinson, London \(United Kingdom\)](#)
- **XV - present**Early XX
CHURCH
[San Martín Church, Bonilla de la Sierra \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151 (núm. 802).

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Texto*, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila, p. 356.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Láminas*, vol. 2, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila, il. 904.
- LORENZO ARRIBAS, Josemi y PÉREZ MARTÍN, Sergio (eds.) (2024): *Manuel Gómez-Moreno. Cartas para un catálogo monumental. Espistolario de Castilla y León (1900-1909)*, vol. 2, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Burgos, p. 534.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 140.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 134-136, il. 30.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, p. 189.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: [Dominio público - Kunstmuseum Basel](#)

Bilddaten gemein frei - Kunstmuseum Basel